

BUDAYA TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN NELAYAN DI PANTAI PADANG

Ulfa Ayu Fitri Yeni^{1*}, Lucky Zamzami², Syahrizal³

^{1,2,3} Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

*Correspondence Email: ulfaayufitriyeni@gmail.com

Abstract: This paper aims to understand the way fisherman to catch fish. Every place in Indonesia has its own tradition in finding the fish processes. They have their cultural uniqueness has become to be their individual fishermen's identity. The Fishermen used their technology to catch the fish. This research use observation, interview, and literature review. Based on this research, we found that every methods and tool have different result and their spending time. The fishermen live and their way to catch the fish is so various. Fishers still use the traditional tools in catching the fish because of their familiarities with the result and benefit. Every fisherman work in a team. This teamwork comes from the need that they feel each other.

Keywords: Fishermen, technology, traditional fishermen

A. Pendahuluan

Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang terletak di sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera bagian Tengah. Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat bermukimnya masyarakat Minangkabau. Provinsi ini dikaruniai dengan budaya dan keindahan alamnya yang bagus. Mayoritas suku di Sumatera Barat adalah Suku Minangkabau, yang sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai positif lainnya yang datang dari luar. Sesuai dengan kondisi alamnya sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pedagang, buruh dan sebagainya. Dengan adanya bagian dari wilayah Sumatera Barat yang merupakan wilayah pesisir, tidak sedikit dari penduduk Sumatera Barat berprofesi sebagai Nelayan. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih (Kusnadi, 2000). Pengertian nelayan menurut Imron sebagaimana dikutip oleh Gusneli (2011:19) adalah “suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya”.

Dalam setiap profesi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar pesisir. Pekerjaan Nelayan dinilai paling berisiko. Keahlian nelayan dalam melaut dan memprediksi cuaca sangat dibutuhkan. Hasil tangkapan yang dihasilkan tidak bisa diprediksi sebelum terjun langsung ke lautan. Berbeda dengan pekerjaan petani, yang

menggarap tanah. Masih bisa memprediksi sesuai jumlah benih dan kualitas pupuk. Nelayan sendiri juga memiliki kelompok tempat perkumpulan. Pada kelompok Nelayan di Pantai Padang terdiri dari 3 Kelompok yang tiap kelompoknya memiliki satu orang ketua. Pada kelompok Nelayan bisa terlihat bagaimana hubungan sosial yang ada antar nelayan. Setiap anggota pada kelompok Nelayan di Pantai Padang menjalin hubungan kekerabatan non darah yang dihasilkan akibat kerjasama yang terbentuk dalam pekerjaan. Sebagian besar nelayan di Pantai Padang berprofesi sebagai nelayan buruh. Nelayan yang memiliki perahu dan alat tangkap sendiri tidak begitu banyak. Keberadaan nelayan buruh dapat dilihat dari aktivitas nelayan dalam menangkap ikan. Para nelayan bekerja sama membentuk kelompok dalam menangkap ikan. Dalam kelompok yang menangkap ikan hanya ada satu orang yang memiliki peralatan dan perahu. Anggota lain yang ada pada kelompok tersebut hanya berprofesi sebagai nelayan buruh, yang hasil dari tangkapan nantinya akan dibagi sebanyak anggota yang ada.

Penelitian terdahulu mengenai budaya teknologi penangkapan ikan oleh Nelayan telah dilakukan oleh Ermayanti, Nursyirwan Effendi dan Muhammad Hidayat yang dilakukan di Nagari Pasar Lama Air Haji, Kecamatan Linggosari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini ia melihat bahwa teknologi yang digunakan oleh Nelayan mempengaruhi jumlah dari hasil tangkapan yang akan diperoleh. Penggunaan teknologi tradisional dan modern juga sangat berpengaruh dalam jumlah hasil tangkapan yang di peroleh oleh Nelayan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan kepercayaan sendiri terkait dengan proses penangkapan ikan. Biasanya memang unik dan memiliki ciri khas sendiri. Keunikan dan ciri khas tersebut yang menjadi gaya dan identitas masing-masing yang dimiliki oleh Nelayan. Dalam budaya teknologi yang digunakan Nelayan dalam proses penangkapan ikan bervariasi, seperti alat tangkap yang mereka gunakan dan lainnya. Dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan, teknologi dan alat tangkap yang mereka gunakan juga sangat mempengaruhi hasil tangkapan yang akan mereka peroleh. Selain itu, jenis alat tangkap yang digunakan oleh Nelayan juga disesuaikan oleh jumlah anggota yang ikut. Jenis alat tangkap yang digunakan apabila hanya satu orang Nelayan yang pergi melaut dengan satu perahu berbeda dengan Nelayan yang pergi melaut dengan beberapa anggota.

Penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya teknologi yang mengikuti zaman. Pada zaman dahulu Nelayan hanya menggunakan perahu kecil untuk menangkap ikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi Nelayan sudah banyak yang menggunakan kapal-kapal besar yang disertai dengan alat-alat tangkap lainnya yang mendukung proses penangkapan ikan dan berdampak besar pada jumlah dari hasil tangkapan yang diperoleh oleh Nelayan.

Penelitian mengenai Budaya teknologi dalam proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan perlu dilakukan untuk mendeskripsikan teknologi penangkapan perikanan masyarakat nelayan yang selama ini dipergunakan yang dipengaruhi oleh budaya lokal, terutama cara-cara penangkapan ikan dan hubungannya dengan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Berdasarkan latar belakang ini permasalahan yang ingin dilihat adalah bagaimana budaya teknologi dalam penangkapan ikan yang digunakan oleh Nelayan

di Pantai Purus dalam menangkap ikan berdasarkan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Nelayan setempat. Permasalahan lain yang juga ingin dilihat, bagaimana pengaruh alat tangkap yang digunakan terhadap hasil tangkapan Nelayan.

Teknologi adalah manifestasi dari imajinasi manusia tentang sebuah dunia yang lebih baik. Melalui teknologi manusia membangun masa depan kebudayaan dan kehidupan mereka. Perkembangan teknologi tidak saja ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang ada, tetapi ia justru dapat membentuk budaya-budaya baru: budaya media, budaya informasi atau budaya virtual. Dalam relasi antara teknologi dan budaya, ada sebuah paradoks. Untuk menumbuhkan teknologi, diperlukan semacam “budaya teknologi”, yaitu nilai-nilai budaya yang mendorong perkembangan teknologi: daya kreativitas, rasionalitas, mental produktif, dan berorientasi ke depan.

Budaya teknologi yang digunakan oleh Nelayan akan terus berkembang dari waktu ke waktu, karena adanya dorongan yang kuat pada Nelayan untuk mencapai dan meningkatkan hasil tangkapan yang banyak dengan waktu dalam proses penangkapan yang relatif kecil. Akan tetapi dalam perkembangan teknologi, tidak semua Nelayan sudah menggunakannya. Masih banyak dari Nelayan yang menggunakan teknologi tradisional dan berimbas pada kondisi ekonomi yang bisa disebut masih di bawah rata-rata. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang digunakan oleh Nelayan sudah sangat berkembang pesat. Para Nelayan yang menggunakan teknologi modern menuntut Nelayan tradisional semakin giat agar tidak tersingkir oleh teknologi yang digunakan oleh Nelayan yang sudah menggunakan teknologi modern. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini menjawab pertanyaan (research question), yaitu bagaimana perkembangan teknologi yang digunakan oleh Nelayan di Pantai Padang sesuai dengan budaya lokal yang berkembang di sekitar Nelayan yang ada di Pantai Purus?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan penggunaan teknologi untuk menangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan yang tidak terlepas dari pengaruh budaya lokal yang ada di tengah-tengah Nelayan Pantai Padang.

B. Metode Penelitian

Lokasi yang di pilih sebagai wilayah penelitian adalah Pantai Purus yang terletak di kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Lokasi ini di pilih karena merupakan wilayah pesisir yang ada di Kota Padang, yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai Nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif menuturkan data dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta yang ada di lapangan, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:15). Melalui metode deskriptif ini peneliti

menggambarkan bagaimana perkembangan teknologi yang ada di tengah Nelayan Pantai Padang sesuai dengan budaya lokal yang mereka miliki, dan bagaimana dampak dari perkembangan teknologi bagi kehidupan para Nelayan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (Sugiono, 2005: 62. data-data yang digunakan untuk mendeskripsikan budaya teknologi penangkapan ikan Nelayan di Pantai Padang didapatkan dari teknik pengumpulan data berikut ini.

Metode penelitian menggunakan teknik Observasi atau pengamatan. Teknik ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, perilaku (Faisal, 2005: 52). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi secara non-partisipan (tidak terlibat). Peneliti tidak menjadi bagian langsung dari kalangan Nelayan. Peneliti mengamati langsung dan mendokumentasikan situasi, kondisi, dan proses para Nelayan menggunakan teknologi dalam proses penangkapan ikan. Selain observasi, wawancara juga dilakukan, pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung agar mendapatkan informasi yang mendalam sehingga apa tujuan dan data yang dicari didapatkan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena. Dan teknik perolehan data lainnya, peneliti melakukan studi literatur. Studi literatur merupakan suatu cara untuk memperoleh data, termasuk data sekunder yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur sebagai rujukan yang dapat menunjang dan melengkapi data-data penelitian ini. Data dan informasi diperoleh dari data yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Letak Geografis

Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administratif 1.414,96 km², terletak di pesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi astronomis antara 100°05'05" BT – 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS - 01°08'35" LS. Wilayah kota Padang terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² perairan/laut. Kota Padang memiliki 19 pulau-pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan, dan 21 sungai besar dan kecil dimana 5 diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 Km (RPJMD Kota Padang 2014-2019).

Adapun batas-batas wilayah administratif Kota Padang, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kelurahan Purus merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Padang Barat Kota Padang. Kelurahan Purus terletak di wilayah Pantai Kota Padang dengan luas wilayah 15 Ha. Pantai Padang (Pantai Purus) atau biasa disebut oleh masyarakat Kota Padang "Taplau" atau Tapi Lauik. Pantai Padang terletak pada sisi pusat Kota Padang. Panjangnya sekitar 1 km. Pantai Padang terletak Pada Kelurahan Purus

dengan luas 0,68 ha. Dan sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Rimbo Kaluang, sebelah Selatan dengan Kelurahan Olo, sebelah Barat Samudera Hindia, dan sebelah Timur Kelurahan Padang Pasir. Dengan ketinggian tanah 5 m diatas permukaan laut. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 13,70 km, jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1,00 km, dan jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi 1,00 km. Suhu udara rata-rata di Pantai Padang sekitar 30° C.

Pantai Padang boleh dikatakan sebagai icon wisatanya kota Padang. Pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Padang jarang melewati objek wisata ini. Disamping menjadi objek wisata yang berada di Kota Padang. Pantai Padang juga merupakan ladang bagi mata pencarian Nelayan yang berada di sekitar Pantai Padang. Sepanjang dari Pantai Padang sendiri banyak ditemui perahu-perahu dari Nelayan yang setiap hari digunakan untuk melaut. Pada Nelayan Pantai Padang sendiri juga dikelompokkan menjadi 3 Kelompok Nelayan. Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administratif

Secara demografis, jumlah penduduk di Kelurahan Purus sekitar 1781 kk dengan jumlah keseluruhan dari penduduk sekitar 7888 orang, terdiri dari 3884 orang perempuan dan 3994 orang laki-laki. Masyarakat sekitar Pantai Padang memiliki mata pencarian yang beragam, karena Pantai Padang merupakan daerah pariwisata yang berada di bibir Pantai, banyak dari masyarakat sekitar berjualan di sekitar Pantai Padang, selain itu daerah Pantai Padang yang merupakan daerah pesisir juga memiliki Nelayan yang tidak sedikit. Laut menjadi ladang mata pencarian bagi masyarakat sekitar Pantai. Perahu-perahu Nelayan terlihat berjejer jika kita melalui jalanan disekitar Pantai Padang. Karena masyarakat sekitar Pantai Padang sebagian besar beragama Islam, dan ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, masjid dan mushalla, menjadi keharusan untuk kenyamanan mereka dalam menjalankan ibadah. Masyarakat di Kelurahan Purus Pantai Padang banyak berasal dari Kabupaten Solok, Batusangkar, Pasaman dan Pariaman. Adapun beberapa yang mengaku asli berasal dari Kota Padang namun mereka masih mengakui asli dari Solok. Oleh karena itu, secara sosial budaya penduduk daerah ini masih mempunyai hubungan dengan beberapa nagari diluar Kota Padang. Nelayan yang berada di pantai padang rata-rata adalah penduduk yang asli etnis Minangkabau yang sistem kekerabatannya adalah Matrilineal.

Dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pada umumnya dilakukan secara berkelompok tetapi ada juga yang melakukannya secara perorangan. Kegiatan tersebut sebagian besar dilakukan oleh pihak laki-laki yang berumur diatas 15 tahun hingga 70 tahun. Pendapatan nelayan di Pantai Padang berkisar antara Rp.25.000 hingga Rp.1.000.000 perhari nya. Akan tetapi pendapatan para nelayan di Pantai Padang dinilai tidak tetap kadang kala jika tangkapan tidak didapat maka para Nelayan tidak dapat membawa uang atau hasil tangkapan pulang ke rumah. Apabila ombak dan gelombang tinggi maka para Nelayan tidak akan melaut dan menunggu gelombang normal terlebih dahulu. Cara para nelayan mengetahui cuaca dan gelombang yang pas untuk melaut ketika sebelum berangkat. Apabila menurut nelayan gelombang tinggi maka nelayan Pantai Padang menunggu di tempat berkumpul para kelompok nelayan yang letaknya dipinggir Pantai Padang dan disana juga perahu para nelayan diletakkan. Para nelayan Pantai Padang biasanya perorangnya memiliki perahu pribadi. Jika ada nelayan yang tidak

memiliki perahu pribadi maka nelayan tersebut akan ikut serta melaut dengan nelayan yang memiliki perahu dengan nantinya sistem bagi hasil yang mereka terapkan. Para Nelayan yang berada di Pantai Padang tidak semuanya berdomisili di Kelurahan Purus. Ada yang berdomisili di Lubuk Buaya, Limau Manih, dan ada yang berdomisili Anduriang. Sebagian lagi memang bertempat tinggal di Kelurahan Purus. Rata-rata para nelayan yang ada di Pantai Padang memang bekerja sepenuhnya sebagai nelayan, mereka tidak memiliki pekerjaan lain atau pekerjaan selingan. Para nelayan mulai melaut sekitar pukul 02.00 pagi sampai Sore. Sekalipun Pantai Padang merupakan wilayah pariwisata namun isteri dari para Nelayan Pantai Padang tidak ada yang ikut berjualan di sekitar Pantai Padang. Keberadaan wisatawan dan penjual yang ada di Pantai Padang tidak memiliki pengaruh pada nelayan. Nelayan tetap bekerja seperti biasa. Hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan memiliki harga jual yang bervariasi. Jika harga jual tinggi maka nelayan bisa menghasilkan ratusan ribu per hari, namun jika harga jual rendah maka nelayan hanya bisa membawa uang sedikit. Hal ini juga tergantung seberapa banyak hasil tangkapan yang didapat oleh Nelayan.

Adapun teknologi yang digunakan nelayan berupa pukat (pukek), pncing, dan juga menggunakan payang. Jumlah anggota pada setiap cara yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan juga sangat bervariasi, jika menggunakan pancingan nelayan berangkat melaut hanya sendiri, berbeda dengan menggunakan pukat yang dalam cara dan tradisi yang biasa dilakukan oleh nelayan biasa disebut “maelo pukek”, maelo pukek biasanya dilakukan oleh 7 hingga sepuluh orang, dan cara penangkapan ikan yang menggunakan payang biasanya beranggotakan 10 hingga 15 orang dan juga membutuhkan waktu melaut yang sangat lama hingga 7 jam. Ketiga cara penangkapan ikan ini yang dilakukan oleh nelayan Pantai Padang.

Kelompok nelayan yang ada di Pantai Padang sangat menjunjung tinggi nilai kekerabatan, apabila ada seorang nelayan yang akan pergi melaut maka nelayan yang lain akan ikut serta membantu mendorong perahu yang akan digunakan nelayan hingga mengenai ombak. Hal tolong menolong lainnya juga ditemui dalam kegiatan lainnya. Kelompok nelayan yang ada di Pantai Padang terdiri dari 3 Kelompok nelayan dengan jarak antara satu kelompok dengan kelompok lain sekitar 100 m hingga 200 m saja. Sebelum kelompok nelayan ini dibentuk oleh pemerintah setempat, nelayan-nelayan memang sudah membentuk kelompok sendiri karena hubungan kerja antar nelayan berubah menjadi hubungan kekerabatan yang bukan bertali darah. Jika ada nelayan yang habis memukat, lalu masih sibuk dengan alah pukat atau pekerjaan lain, maka nelayan yang lain yang sedang santai akan membantu membuka lapak untuk menjual ikan hasil tangkapan nelayan yang tadi. Disini terlihat bagaimana tolong menolong para nelayan sangat kental.

Hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan biasanya langsung dijual oleh nelayan, biasanya sudah ada pembeli yang menunggu hasil tangkapan tersebut. Namun apabila ikan hasil tangkapan masih belum habis maka para nelayan akan membuka lapak di pinggir jalan dan menjual ikan disana. Ini dilakukan setiap hari. Apabila hasil tangkapan banyak, maka ikan akan dijual kepada pengepul ikan dan hasil dari penjualan ikan akan diperoleh apabila ikan yang sudah diberikan pada agen sudah laku.

Adapun beberapa nelayan yang telah di wawancarai, antara lain Bapak Bujang (45 tahun) selaku ketua Kelompok Nelayan, bapak Jhon Kenedi (40 tahun), Baoak Zulfian Tanjung (71 tahun), Bapak Basri (70 tahun), Bapak Komar (70 tahun), Bapak Andi (50 tahun), dan Bapak Masriyanto (36 tahun). Setelah wawancara juga ditemui beberapa jenis ikan dan hasil tangkapan lainnya yang didapatkan oleh para nelayan, namun untuk harga jual dari ikan-ikan yang didapat tidak bisa dipatokkan oleh nelayan karena harga ikan yang berubah-ubah tergantung melimpah atau tidaknya hasil tangkapan. Dan itu tidak dapat diketahui karena bisa menghasilkan banyak ikan dan kapan hasil tangkapan sedikit, ikan yang biasa didapatkan oleh para nelayan antara lain : Ikan pari, ikan samilang (lele laut), ikan sarden, ikan gelato, ketiping, cumi-cumi, ikan bondan, ikan pinang-pinang, ikan maco, ikan todak, ikan tamban, ikan tongkol, ikan buntal, ikan tuwi, ikan kakap, ikan garapu, ikan golek-golek, ikan marlin dan lainnya. Dalam proses melaut, nelayan tidak memprioritaskan jenis ikan tertentu agar bisa didapatkan. Nelayan hanya memprioritaskan ikan yang mempunyai harga jual di pasar, seperti ikan buntal tidak memiliki harga jual dan apabila dijaring terdapat ikan buntal maka ikan buntal akan dibuang karena dinilai tidak memiliki harga jual dan juga tidak bisa dimakan.

Adapun beberapa teknologi yang digunakan nelayan Pantai Padang, sebagai berikut:

- Payang

Cara nelayan Pantai Padang dalam menangkap ikan yaitu salah satunya payang, penggunaan payang / perahu dalam proses penangkapan ikan membutuhkan 10 hingga 15 orang personil. Cara menangkap ikannya benar-benar menghabiskan waktu di laut sekitar pagi sampai malam. Banyak waktu yang dihabiskan juga agar banyaknya ikan yang dihasilkan. Karena dengan personil yang banyak maka hasil yang didapat sudah pasti di bagi sesuai jumlah nelayan yang ikut. Hasil tangkapan yang didapat akan langsung dijual pada pengepul ikan dan uang dari penjualan ikan akan diperoleh oleh nelayan apabila ikan yang dijual sudah laku. Pada nelayan Pantai Padang yang menggunakan cara payang dalam menangkap ikan tidak banyak. Hanya ada 1 kelompok nelayan yang menggunakan cara ini. Biaya untuk pembelian bahan bakar untuk mesin perahu yang dikeluarkan oleh nelayan jika menggunakan cara payang adalah sekitar Rp. 150.000 perhari

- Pancingan

Cara menangkap ikan dengan cara pancingan ini sangat membutuhkan keberadaan terumbu karang. Akibat kerusakan ekosistem dilaut yang sangat berimbas pada kerusakan terumbu karang. Terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. **Terumbu karang** menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Akibat rusaknya dan sedikitnya terumbu karang yang ada di laut, maka nelayan Pantai Padang membuat “rumpun” yang berguna untuk mengganti terumbu karang. “rumpun” ini terbuat dari ranting pohon yang masih memiliki daun lebat, seperti pohon mangga, pohon jambu dan lainnya, yang nantinya berguna untuk temoat berkumpulnya ikan. Tata cara pembuatan rumpun lumayan panjang. pertama-tama rumpun di letakkan pada dasar laut dengan menggunakan pasir yang di letakkan pada karang berguna untuk pemberat agar ranting pohon tersebut tidak kembali mengapung ke permukaan

laut. Kemudian tahap selanjutnya menggunakan “rabo”. Rabo terbuat dari pelepah pohon kelapa beserta daunnya. Pembuatan rabo membutuhkan banyak pelepah agar ketika di kepang (seperti mengepang rambut) rabo akan kuat. Rabo di letakkan diatas rumpun yang sudah ditanam didasar laut tadi dengan menggunakan pengapung sebagai penanda bahwa di didasar laut ada rumpun yang sudah di tanam. Penggunaan rabo dibutuhkan banyak karena jika sedikit ikan yang akan berkumpul juga sedikit. Tiap harinya rabo di tumpuk d atas rumpun agar rumpun yang ditanam tetap kuat. Penggunaan rumpun bisa digunakan selama kurang lebih satu bulan, jika sudah tidak bisa digunakan dan ikan sudah sedikit berkumpul maka rabo akan diganti.

Cara menangkap ikan menggunakan pancingan hanya dilakukan oleh satu orang nelayan tanpa anggota. Nelayan berangkat menggunakan perahu sekitar jam 06.00 pagi dan pulang sekitar pukul 13.00 hingga 17.00 tergantung masih ada ikan atau tidak yang memakan umpan pada pancingan. Hasil yang didapat oleh nelayan jika memancing sekitar Rp. 20.000 hingga ratusan ribu. Tergantung hasil tangkapan yang diperoleh. Umpan yang digunakan oleh nelayan jika memancing dilaut tidak ditentukan. Menurut salah satu nelayan bapak Jhon Kenedi (40 tahun) apapun umpan yang diberikan tetap akan dimakan oleh ikan yang ada dilaut, karena ikan yang ada di laut tidak memilih dalam hal makanan. Adapun beberapa umpan yang digunakan oleh nelayan yaitu cumi-cumi, ikan kecil-kecil dan lain sebagainya. Sedangkan biaya bahan bakar minyak untuk mesin perahu yang dikeluarkan oleh nelayan jika pergi memancing ke laut sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 70.000.

- Memukat (Maelo Pukek)

Cara menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pukut membutuhkan setidaknya 7 orang, dalam menangkap ikan menggunakan pukut atau biasa disebut oleh masyarakat Minang “maelo pukek” membutuhkan kerja sama. Maelo pukek dilakukan setiap hari, tidak tergantung musim. Maelo pukek menggunakan pukut yang berbentuk jaring dengan kedua belah sisi kanan dan kiri diberi tali untuk ditarik. Proses maelo pukek dilakukan dengan cara, 2 orang menebar pukut ke laut dan anggota lainnya menunggu sembari menarik tali dari luar. Penebaran pukut dilakukan pada tempat yang dianggap memiliki banyak ikan. Pada proses penarikan pukut anggota nelayan dibagi menjadi 2. Satu anggota berada di sisi kiri dan satu lagi pada sisi kanan untuk menarik pukut. Panjang tali yang digunakan sekutar 500 m hingga 1000 m. Jumlah ikan yang di dapat dengan menarik pukut tidak bisa di tebak. Kadang kala dapat banyak, kadang kala bisa dapat sedikit. Hasil dari penjualan ikan sekali menarik pukut sekitar Rp.90.000 hingga Rp.400.000. Dalam sehari nelayan bisa menarik pukut dua kali hingga tiga kaki, tergantung kondisi fisik yang dirasakan oleh nelayan. Menarik pukut dilakukan dari jam 06.00 hingga tengah hari. Hasil tangkapan dari pukut bisanya langsung ditunggu oleh para pembeli dan dijual. Biasanya harga ikan yang langsung dibeli ditempat akan jauh lebih murah jika dibanding dengan harga pasar. Sisa ikan yang belum terjual akan di buka lapak dipinggir jalan. ikan-ikan hasil pemukatan akan dijual hingga sore hari. Jika jumlah tangkapan banyak, maka ikan juga akan di jual ke pengepul ikan. Nelayan yang ikut serta dalam penarikan pukut akan di beri ikan dan pembagian hasil jual ikan akan dibagi hasil.

Bagi nelayan yang membantu paling banyak dan membantu pekerjaan yang di anggap berat akan diberi jumlah ikan dan hasil lebih banyak. Dalam “maelo pukek” alat tangkap pukat dan perahu yang digunakan hanya dimiliki oleh satu orang, dan anggota lainnya hanya membantu dan bisa disebut buruh nelayan. Ikan yang biasa di dapat pada saat pemukatan sangat berbagai. Dan jenis ikan tertentu tidak di prioritaskan karena bagi nelayan jenis ikan apapun yang didapatkan merupakan rejeki.

D. Kesimpulan

Hasil studi menunjukkan bahwa dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pada umumnya dilakukan secara berkelompok dan perorangan, sebagian besar dilakukan oleh pihak laki-laki yang berumur diatas 15 tahun. nelayan di Pantai Padang berkisar antara Rp.25.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Pendapatan nelayan termasuk rendah dikarenakan sebagian besar nelayan di Pantai Padang adalah nelayan buruh. Aktivitas penangkapan ikan pada masyarakat nelayan Pantai Padang yaitu aktivitas payang, memancing dan memukat. Teknologi pada penangkapan ikan menjaring menggunakan peralatan jaring, pancing dan perahu dengan menggunakan mesin tempel. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh langsung dijual di tempat dan sisanya di bawa ke tempat pelelangan ikan yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan ikan dan disana sudah ada agen atau pembeli yang menanti. Biasanya agen-agen tersebut telah ditentukan oleh induk semang. Alasan lain nelayan menjual ikan di tempat tersebut karena semua jenis ikan dapat diterima baik besar maupun kecil, begitu juga dengan jenis-jenisnya.

Daftar Pustaka

- Asruddin, Ni'mawati Syariah.” (2018) Tradisi Melaut Nelayan Muhammadiyah Pesisir Provinsi Gorontalo”, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8, Medan
- Ermayanti, Nursyirwan effendi dan Muhammad Hidayat. “TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PADA MASYARAKAT NELAYAN DI NAGARI PASAR LAMA AIR HAJI, KECAMATAN LINGGOSARI BAGANTI, KABUPATEN PESISIR SELATAN” . Padang
- Eko Sasmito Hadi, Imam Pujo Mulyatno, Ari Wibawa Budi Santosa (2015) “PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN TANGKAP TRADISIONAL DI KAWASAN PESISIR PANTAI MORO DEMAK DALAM UAPAYA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENGHEMATAN BBM”, <http://kelpurus.padang.go.id/konten/gambaran-umum-kelurahan-purus>
- Zantul, Helmi. 2016. “Kehidupan Nelayan Sumatera Barat dalam Karya Grafis” . Universitas Negeri Padang
- Raditia Utama, Kasman karimi, Helmawati. “ PENATAAN KAWASAN PANTAI PURUS KOTA PADANG TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG DI SEKITARNYA”
- Zamzami, Lucky, Hendrawati (2011) “KEARIFAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT MARITIM UNTUK UPAYA MITIGASI BENCANA DI SUMATERA BARAT”, Jurnal Jurusan Antropologi FISIP Unand, Padang

- Zamzami, Lucky. 2016. "Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari" . Padang: Laporan Penelitian LP Unand. *Jurnal Antropologi*
- Zamzami, L., Iwabuchi, A., Effendi, N., Ermayanti, Hendrawati, & Miko, A. (2019). The development of marine resource conservation in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1281–1288.
- Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2019). *Andalas International Journal of Socio-Humanities From Fishing to Tourism: A New Generation of Fishermen and Marine Resource Tourism in Indonesia*. *ANDALAS INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIO-HUMANITIES* (Vol.1). Retrieved from <http://aijosh.lppm.unand.ac.id/index.php/aijosh/>